

AISTER

WP2A3 Galveno secinājumu apkopojums – diskusijas

Autors: Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš

Datums: Augusts 2025

**Co-funded by
the European Union**

Rezultāta informācijas lapa

Projekta numurs:	2024-2-LU01-KA220-HED-000290738
Projekta akronīms:	AISTER
Projekta nosaukums:	Mākslīgā intelekta risinājumi universitāšu vadītai sabiedrības iesaistei Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanā
Dokumenta nosaukums:	WP2A3 Galveno secinājumu apkopojums – diskusijas
Rezultāts / iznākums:	WP2A3 – Apkopojošs ziņojums
Termiņš saskaņā ar līgumu:	31/08/2025
Redaktors(i):	Ilze Ļaksa-Timinska, Sanita Reinsone, Uldis Zariņš
Līdzautors(i) / veicēji:	Latvijas Universitāte
Recenzents(i):	31/08/2025
Apstiprināja:	Visi partneri
Kopsavilkums:	Šajā sintēzē apkopoti galvenie secinājumi no trim ekspertu diskusijām, kas 2025. gadā tika organizētas AISTER projekta ietvaros (WP2A2). Diskusijās tika apspriestas mākslīgā intelekta (MI) izmantošanas iespējas un riski kultūras mantojuma aizsardzībā krīžu apstākļos, tostarp dokumentēšanā, datu pārvaldībā un sabiedrības iesaistē. Tika izcelti ētiskie jautājumi, gatavības izaicinājumi un pieejamības nevienlīdzība, kā arī uzsvēta kopienu kritiskā loma ārkārtas situāciju risināšanā. Par vadošo struktūru tika identificēts četru posmu ietvars – riska mazināšana, gatavība, reaģēšana un atjaunošanās. Ieteikumi ietver MI ētikas integrēšanu mācību programmās, maza mēroga

Atslēgas vārdi:

**atvērto modeļu veicināšanu, kopienu noturības stiprināšanu
un digitalizācijas prioritizēšanu pirmskrīzes periodā.**

Autortiesības

**MI, kultūras mantojums, krīžu risināšana, sabiedriskā
zinātne, ētika, gatavība, noturība, Ukraina, digitālā
saglabāšana**

Creative Commons Atsaucības 4.0 Starptautiskā licence

Lūdzu, citējiet kā

**AISTER konsorcijs (2025). WP2A3 Galveno secinājumu
apkopojums – diskusijas. Erasmus+ projekta “Mākslīgā
intelekta risinājumi universitāšu vadītai sabiedrības iesaistei
Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanā” rezultāts
(Projekta Nr. 2024-2-LU01-KA220-HED-000290738).**

Sadarbības partneri

	Nosaukums	Logo
1	Luksemburgas Universitāte	
2	Web2Learn	
3	Latvijas Universitāte	
4	Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālā universitāte	

5	Europeana	europeana
---	-----------	---

Redakcijas vēsture

Versija	Datums	Rediģēja	Iemesls
V0.1	31/08/2025		

Originalitātes apliecinājums:

Šis rezultāts satur oriģinālu, npublicētu darbu, izņemot gadījumus, kad skaidri norādīts citādi. Iepriekš publicētie materiāli un citu autoru darbi ir atzīti, izmantojot atbilstošas atsauces, citātus vai abus.

Atruna:

Finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Tomēr paustie viedokļi un uzskati ir tikai autora(-u) atbildība un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras (EACEA) nostāju. Eiropas Savienība un EACEA par tiem nav atbildīgas.

Saturs

Redakcijas vēsture	6
Saturs	7
Kopsavilkums	10
1. Ievads	11
2. Konteksts un mērķi	12
3. MI iespējas kultūras mantojuma jomā	12
3.1. Dokumentēšana un atjaunošana.....	12
3.2. Datu pārvaldība un pieejamība.....	12
3.3. Paplašināta interpretācija un iesaiste.....	12
4. Riski un ētiskās dilemmas	13
4.1. Maldinoša atspoguļošana un datu integritāte.....	13
4.2. Stratēģiska gatavība pret impulsīvu reaģēšanu.....	13
4.3. Nevienlīdzīgi resursi un piekļuve.....	13
5. Sabiedrības iesaiste un kopienu kapacitāte	14
6. Rīcības ietvari krīzes posmos	14
7. Pārdomas un vispārīgās atziņas	15
8. Diskusiju gaitā formulētie ieteikumi	15

Saīsinājumu saraksts

Tabulā ir parādīti šajā apkopojumā lietotie akronīmi alfabētiskā secībā.

Abreviatūra

Apraksts

Saīsinājums	Skaidrojums
AISTER	<i>AI-enabled Citizen Participation in University-driven Ukrainian Cultural Heritage Safeguarding</i> (Mākslīgā intelekta risinājumi universitāšu vadītai sabiedrības iesaistei Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanā)
CNRS	<i>Centre national de la recherche scientifique</i> (Francijas Nacionālais zinātniskās pētniecības centrs)
DARIAH ERIC	<i>Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities, European Research Infrastructure Consortium</i> (Digitālā pētniecības infrastruktūra humanitārajām un mākslas zinātnēm, Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcijs)
Erasmus+	Eiropas Savienības izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma
IR Huma-Num (CNRS)	<i>Très Grande Infrastructure de Recherche Humana-Num</i> , Francijas CNRS lielā pētniecības infrastruktūra humanitārajām zinātnēm
LU	Latvijas Universitāte
MI	Mākslīgais intelekts

NVO	Nevalstiskā organizācija
UNESCO	<i>United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization</i> (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija)
UNILU	University of Luxembourg (Luksemburgas Universitāte)
W2L	Web2Learn (Grieķija)
WP2A2	Darba pakete 2, aktivitāte A2 (projekta struktūrvienība)

Kopsavilkums

Šis ziņojums prezentē galvenos secinājumus no trim ekspertu diskusijām, kas 2025. gadā tika organizētas AISTER projekta (Mākslīgā intelekta risinājumi universitāšu vadītai sabiedrības iesaistei Ukrainas kultūras mantojuma saglabāšanā) ietvaros. Projektu, kas tiek finansēts Erasmus+ programmā, īsteno partneri no Latvijas, Luksemburgas, Grieķijas, Ukrainas un Nīderlandes, lai izpētītu, kā mākslīgais intelekts (MI) un sabiedriskā zinātne var stiprināt kultūras mantojuma aizsardzību krīzes apstākļos.

Diskusijas sniedza trīs skatpunktus uz MI un ētikas jautājumiem: kultūras mantojums, datorzinātne un digitālā izglītība. Tie pulcēja praktiķus, pētniekus un politikas veidotājus, lai apspriestu iespējas, riskus un stratēģijas MI integrēšanai kultūras mantojuma aizsardzībā.

Galvenie secinājumi uzsver, ka MI var palīdzēt dokumentēšanā, digitālajā rekonstrukcijā, metadatu pārvaldībā un sabiedrības iesaistē. Tomēr tika akcentēti arī riski – sagrozījumi, datu zudums un nevienlīdzīga pieeja, kā arī nepieciešamība pēc gatavības, nevis tikai reaģēšanas. Sabiedrības iesaiste un kopienu kapacitāte izkristalizējās kā būtiski noturības faktori, īpaši krīzes zonās, piemēram, Ukrainā.

Visās diskusijās tika identificēts četru posmu ietvars – **riska mazināšana, gatavība, reaģēšana** un **atjaunošanās** –, kas ir centrāls kultūras mantojuma aizsardzībā. Mākslīgais intelekts un sabiedriskā zinātne katrā posmā spēlē papildinošas lomas – sākot no preventīvas digitalizācijas līdz pēckrīzes atjaunošanai.

1. Ievads

AISTER projekts ir Eiropas Erasmus+ iniciatīva, kas apvieno partnerus no piecām valstīm – Latvijas Universitāti, Luksemburgas Universitāti, Web2Learn (Grieķija), Kijivas Tarasa Ševčenko Nacionālo universitāti un Europeana (Nīderlande). Projekta mērķis ir izpētīt, kā MI un sabiedriskā zinātne var tikt apvienota, lai aizsargātu un saglabātu kultūras mantojumu krīzes apstākļos – sākot no bruņotiem konfliktiem līdz dabas katastrofām.

Projekts darbojas divos līmeņos: tiek izstrādāti praktiski rīki un metodes kultūras mantojuma aizsardzībai, kā arī šīs tēmas tiek integrētas augstākajā izglītībā, lai sagatavotu jaunu profesionāļu paaudzi. Īpaša uzmanība pievērsta karam Ukrainā kā ārkārtas gadījumam, kas kalpo gan par reālu laboratoriju tehnoloģisko risinājumu pārbaudei, gan par skarbu atgādinājumu par to, kas ir apdraudēts.

Projekta galvenie mērķi ir:

- izmantot MI kultūras mantojuma dokumentēšanai, analīzei un saglabāšanai apdraudējuma apstākļos;
- stiprināt universitāšu kapacitāti profesionāļu sagatavošanā šajās jomās;
- veidot tiltus starp kultūras institūcijām, sabiedrību un tehnoloģiju sektoriem;
- nodrošināt uz cilvēku orientētu, ētisku pieeju MI izmantošanā.

Šajā sintēzē apkopoti atzinumi no trim WP2A2 ekspertu tiešsaistes diskusijām, ko AISTER projekta partneri rīkoja 2025. gadā. Katra diskusija pulcēja praktiķus, pētniekus un politikas veidotājus, lai izpētītu MI, kultūras mantojuma saglabāšanas un sabiedrības iesaistes mijiedarbību krīzes apstākļos. Sesijas vadīja:

- Web2Learn – “MI ētika un kultūras mantojums”, uzsverot atbildīgu MI izmantošanu un līdzdalības pieejas (2025. gada 6. maijā);
- Luksemburgas Universitāte – “MI un ētika kultūras mantojumā: iespējas, riski un atbildība”, aplūkojot ētikas ietvarus – piemēram, caurspīdīgumu, atbildību, kultūras jutīgumu un datu suverenitāti (2025. gada 26. maijā);
- Latvijas Universitāte – “Kultūras mantojuma glābšana krīzes apstākļos”, koncentrējoties uz praktisku krīžu vadību un kapacitātes stiprināšanu (2025. gada 28. maijā).

Lai arī konteksti un uzsvāri bija atšķirīgi, visas trīs diskusijas vienoja kopīga problēma: kā aizsargāt gan materiālo, gan nemateriālo mantojumu apdraudējuma apstākļos, izmantojot tehnoloģiskos rīkus, respektējot ētikas principus un kopienas līdzdalību.

2. Konteksts un mērķi

Visas trijās diskusijās dalībnieki formulēja sarunas ietvaru ap izaicinājumu – kultūras mantojuma aizsardzību ārkārtas situācijās, piemēram, bruņotos konfliktos, dabas katastrofās vai sabiedriskās krīzēs –, vienlaikus integrējot MI un sabiedrības iesaisti veidā, kas ir gan efektīvs, gan ētisks. Karš Ukrainā kalpoja kā nemitīgs atskaites punkts, piešķirot diskusijām reālu kontekstu un nodrošinot pārbaudes vidi rīkiem un stratēģijām. Kā norādīja Edvards Grejs, Pētniecības infrastruktūras koordinators IR Huma-Num (CNRS) un Nacionālās koordinators DARIAH ERIC: “Notiek karš, un daļa no Krievijas stratēģijas ir noliegt Ukrainas identitātes esamību un to iznīcināt. Tāpēc ir būtiski saglabāt šo mantojumu, kas šobrīd ir ļoti apdraudēts.” (UNILU Diskusija).

3. MI iespējas kultūras mantojuma jomā

3.1. Dokumentēšana un atjaunošana

MI veicina ātru kultūras mantojuma objektu kartēšanu un stāvokļa novērtēšanu, izmantojot satelītattēlus, mediju monitoringu un automatizētu fotogrāfiju salīdzināšanu. Ukrainas bojāto objektu gadījumā UNESCO atbalstītās iniciatīvas apvieno MI attēlu atpazīšanu ar manuālu pārbaudi. Kā uzsvēra kultūras mantojuma saglabāšanas un digitalizācijas eksperts Māris Kaļinka: “Mēs nevaram pilnībā apmācīt MI krīzes situācijās, jo tas prasa tūkstošiem piemēru – tāpēc strādājam ar mazākiem, uzticamiem datu kopumiem” (LU diskusija).

3D rekonstrukcija no fotogrāfijām (piemēram, Polycam, Backup Ukraine) ļauj radīt bojāto vai nepieejamo objektu digitālās kopijas. Šādi rīki darbojas efektīvi ar minimālu aprīkojumu, un tādēļ tie ir īpaši piemēroti darbam bīstamās vidēs vai vietās, kurās ir maz resursu.

3.2. Datu pārvaldība un pieejamība

MI rīki ļauj standartizēt metadatus, attīrīt un savstarpēji sasaistīt lielus datu kopumus, kā arī uzlabot pieejamību nepietiekami finansētiem muzejiem un arhīviem. Šādi rīki ietaupa laiku un samazina kļūdu iespējamību katalogu veidošanā. Mašīnmācīšanās palīdz arī apstrādāt milzīgu arhīvu materiālu apjomu, kas rodas krīžu laikā – izaicinājumu, ko Dženija Kvoka, Honkongas Universitātes Mākslas fakultātes pētniecības asistente profesore, raksturoja kā būtisku “dokumentu apstrādei, kas vienlaicīgi rodas visā pasaulē ļoti izkliedētā veidā” (UNILU diskusija).

3.3. Paplašināta interpretācija un iesaiste

Ģeneratīvais MI sniedz iespēju vizualizēt neesošus vai nedokumentētus mantojuma elementus, taču tas prasa skaidru nodalījumu starp autentiskiem vēsturiskiem avotiem un interpretatīvām rekonstrukcijām, lai izvairītos no dezinformācijas. Kā skaidroja mākslas vēsturniece un arheoloģe Kamila Olesa: “Mēs izmantojam MI rīkus, lai uzlabotu trauslo Pilsoņu kara fotogrāfiju kvalitāti, taču rūpējāmies, lai nesamulsinātu auditoriju par to, kas ir vēsturisks artefakts un kas ir rekonstrukcija” (W2L diskusija). Diskusijā tika uzsvērts, ka interpretatīvās rekonstrukcijas var būt

spēcīgi rīki izglītībā – īpaši, iesaistot auditorijas, kas nav pazīstamas ar oriģinālo kontekstu, taču tikai tad, ja tās pavada caurskatāma izmantoto metožu dokumentēšana un spekulatīvo elementu norādīšana. Bez šiem drošības mehānismiem pat ar labiem nodomiem veiktie uzlabojumi var apdraudēt uzticību mantojuma materiāliem un radīt nesekmīgas nākotnes pētīšanai.

4. Riski un ētiskās dilemmas

4.1. Maldinoša atspoguļošana un datu integritāte

MI ģenerēta vizualizācija rada risku izpludināt robežas starp faktu un fikciju, ja tiek zaudēti izcelsmes metadati. Kamila Olesa arī brīdināja: “Kad attēli tiek publicēti tiešsaistē, metadati, kas atšķir MI ģenerētos attēlus no oriģināliem, var pazust, kas var radīt maldīgu priekšstatu nākotnes auditorijām” (W2L diskusija). Šāds zudums var notikt pat projektos ar labiem nodomiem, apdraudot uzticību un sarežģījot autentiskuma pārbaudi. Dalībnieki uzsvēra nepieciešamību pēc skaidras marķēšanas, ūdenszīmēm un noturīgiem metadatiem, lai nodrošinātu kultūras mantojuma ierakstu integritāti dažādās platformās un ilgtermiņā.

4.2. Stratēģiska gatavība pret impulsīvu reaģēšanu

Caurvijas tēma diskusijās bija, ka daudzas institūcijas meklē digitālās saglabāšanas vai aizsardzības risinājumus tikai pēc tam, kad notikuši neatgriezeniski bojājumi – situācija vairākkārt raksturota kā “par vēlu” efektīvai rīcībai. Ārkārtas situāciju eksperts Jānis Vanags uzsvēra: “Ja būtu ieviesti riska mazināšanas pasākumi, dažas dzīvības – un arī kultūras mantojums – varētu būt izglābti un saglabāti” (LU diskusija). Latvijas un Ukrainas piemēri parādīja, ka *ad hoc* reakcijas krīzes apstākļos – ar ierobežotu personālu, traucētu infrastruktūru un mainīgām prioritātēm – nevar kompensēt pirmskrīzes bezdarbību un nesagatavotību. Dalībnieki uzsvēra, ka gatavība nav uztverama kā statisks plāns, bet gan kā organizācijas kultūrā integrēts princips, kas ietver preventīvu dokumentēšanu, decentralizētas glabāšanas stratēģijas, lomu sadali un uzticamus kopienas tīklus. Bez šiem elementiem pat ar labiem nodomiem veiktie glābšanas centieni riskē kļūt fragmentēti, neefektīvi un dažos gadījumos – pat neiespējami.

4.3. Nevienlīdzīgi resursi un piekļuve

Daudzām kultūras mantojuma institūcijām un kopienām trūkst resursu, prasmju vai infrastruktūras, lai efektīvi izmantotu MI. Bez mērķēta atbalsta MI sniegtie ieguvumi riskē koncentrēties pie labi nodrošinātiem dalībniekiem, atstājot novārtā mazākas institūcijas un vietējas iniciatīvas. Pārmērīga paļaušanās uz lieliem patentētiem modeļiem ierobežo iekļaušanu, savukārt mazāki atvērtā koda risinājumi – pielāgojami vietējām valodām, kultūras kontekstiem un pieticīgajai infrastruktūrai – tika izcelti kā ilgtspējīgāki. Dalībnieki arī uzsvēra nepārtrauktas apmācības un starpinstitucionālas sadarbības nozīmi, lai stiprinātu ilgtermiņa kapacitāti.

5. Sabiedrības iesaiste un kopienu kapacitāte

Krīzes apstākļos pieejama tikai daļa no plānotajiem cilvēkresursiem, tādēļ vietējo kopienu loma kļūst kritiska. NVO vadītāja, publiskā runātāja un aktīviste Inese Vaivare norādīja: “Kopienas, kas ir ap kultūras institūcijām, ir īpaši svarīgas. Kultūras institūcija var spēlēt būtisku lomu, sagatavojot savu kopienu krīzei” (LU diskusija). Šo kopienu apmācīšana un iesaiste pirms ārkārtas situācijām, piemēram, kultūras iestāžu kā kopienas centru un patvēruma vietu pozicionēšana, tika atzīta par efektīvu veidu, kā stiprināt noturību.

Sabiedriskās zinātnes pārstāvji var būtiski piedalīties mantojuma datu vākšanā, pārbaudē un anotēšanā, īpaši tajās teritorijās, kas profesionāļiem nav pieejamas konflikta, katastrofu vai loģistisku ierobežojumu dēļ. Kopīga kartēšana, mutvārdu vēstures apkopošana un kolektīvi iegūtas fotogrāfijas var papildināt oficiālos arhīvus, ja to virza skaidri standarti. Dženija Kvoka uzsvēra: “Izpratnes trūkuma gadījumā datu īpašnieki faktiski nosaka vēsturisko naratīvu” (LU diskusija). Šis novērojums norāda uz nepieciešamību pēc skaidra līdzdalības ietvara, kas ne tikai nodrošina datu kvalitāti, bet arī garantē, ka iesaistītās kopienas saglabā informētu un nozīmīgu lomu to radīto materiālu pārvaldībā un interpretācijā.

6. Rīcības ietvari krīzes posmos

Diskusijās runātāji raksturoja mantojuma aizsardzību krīzes apstākļos kā procesu, kas norisinās atsevišķos, bet savstarpēji saistītos posmos. Lai gan terminoloģija atšķīrās, tika izcelti četri galvenie etapi:

Riska mazināšana – riska samazināšana ar iepriekšēju plānošanu, infrastruktūras pielāgošanu un apdraudēto materiālu agrīnu digitalizāciju.

Gatavība – riska novērtēšanas protokolu izveide, resursu piešķiršana un prioritāšu sarakstu uzturēšana, kā arī personāla un kopienu partneru apmācība atbilstošu rīku un procedūru lietošanā.

Reaģēšana – glābšanas un dokumentēšanas koordinēšana krīzes laikā, ieskaitot ātru digitālo saglabāšanu, decentralizētu ziņošanu un MI atbalstītu bojājumu pārbaudi.

Atjaunošanās – bojātā mantojuma atjaunošana, drošas ilgtermiņa glabāšanas nodrošināšana un sabiedrības atkārtota iesaiste ar pieejamu formātu un interpretatīvu iniciatīvu starpniecību.

Sabiedrības iesaiste un MI katrā posmā spēlē atšķirīgas lomas:

- Riska mazināšana / Gatavība: riska modelēšana, digitālie katalogi, sabiedrības apmācība.
- Reaģēšana: kolektīva ziņošana no notikuma vietas, MI atbalstīta bojājumu ziņojumu pārbaude.
- Atjaunošanās: MI atbalstīta atjaunošana, digitālā pieejamība, interpretatīvas izstādes.

7. Pārdomas un vispārīgās atziņas

Vairāki runātāji uzsvēra, ka MI būtu jāuztver plašāk nekā tikai tehnisks rīks. Tarass Nazaruks, Pilsētas vēstures centra Digitālās vēstures projektu vadītājs, norādīja: “Mums nevajadzētu uzlūkot MI tikai kā rīku, arī kultūras mantojums var sniegt noderīgas atziņas, konceptuāli domājot par to, kas ir MI” (UNILU diskusija). Šī savstarpējā saikne – ka mantojuma perspektīvas var ietekmēt MI izstrādi – tika uzsvērtā visos trijos pasākumos.

Papildu atkārtotas tēmas bija:

- Ātruma un pamatīguma līdzsvars: ārkārtas situācijas prasa ātru rīcību, taču ne uz ētisko un drošības pasākumu rēķina.
- Ētikas integrēšana apmācībās: gan esošajiem profesionāļiem, gan studentiem jāspēj kritiski izvērtēt MI rezultātus, ņemot vērā kontekstu, izcelsmi un ierobežojumus.
- Savietojamības nodrošināšana: dažādas izcelsmes un formāta mantojuma kolekcijām jābalstās uz saderīgiem metadatu standartiem un atvērtas piekļuves risinājumiem.
- Neatgriezeniskuma atzišana: dažos gadījumos vienīgais reāli iespējamais saglabāšanas risinājums būs digitālā kopija.

8. Diskusiju gaitā formulētie ieteikumi

- Stiprināt kopienu noturību, pozicionējot kultūras institūcijas kā centrus krīžu gatavībai un reaģēšanai.
- Veicināt maza mēroga, atvērto un konkrētām jomām pielāgoto MI modeļu izstrādi kultūras mantojuma vajadzībām, nodrošinot pieejamību, finansiālu sasniedzamību un kultūras atbilstību.
- Ieviest stingrus izcelsmes un satura marķēšanas standartus MI radītām vai MI uzlabotām mantojuma rekonstrukcijām.
- Atbalstīt ilgtermiņa starptautisku zināšanu apmaiņu starp kultūras mantojuma profesionāļiem, tehnoloģiju speciālistiem un sabiedrības pārstāvjiem.
- Prioritizēt apdraudētu kultūras mantojuma kolekciju digitalizāciju pirms tās nonāk krīzes apstākļos un nodrošināt to drošu saglabāšanu nākotnei.